

vidro feito de metal

Marta Silveira Peixoto

Arquiteta formada na UFRGS, com mestrado e doutorado no PROPAR-UFRGS; coordenadora da FAU-UniRitter, professora adjunta do departamento de Arquitetura da UFRGS

marta@martapeixoto.com.br. Fone 99666583

vidro feito de metal

As ambientações internas das casas modernas revelam estratégias distintas de projeto. Há exemplos onde, além do fato de envelope e conteúdo terem as mesmas características gerais, a disposição rigorosa de móveis e objetos forma um conjunto marcado pela homogeneidade e despojamento, muito próximo da pureza de estilo. Em outra direção aparecem as constelações de móveis e objetos reunidos por outros critérios que não aqueles de semelhança, seja ela de materialidade, estilo, proporção ou origem, tampouco relativos à criação do que se entende, de maneira mais convencional, como unidade. O resultado envolve o ocupante num manto de misturas e heterogeneidade, que ainda pode ser temperado pela acumulação. Além disto, existe a ação do tempo que joga a favor da transitoriedade e faz com que se aceite mais facilmente as alterações físicas que acompanham as transformações naturais da vida em família, principalmente nos interiores domésticos.

Neste contexto, a casa de vidro de Lina Bo Bardi é um exemplo interessante. A casa foi divulgada inicialmente logo após sua conclusão e trinta anos depois houve um novo momento de registro e divulgação da casa, promovido pela própria autora. A versão do projeto publicada logo após a conclusão da obra alinha-se às estratégias que revelam uma sensibilidade eclética, contrapondo à conhecida imagem da fachada social envidraçada, um interior composto de móveis metálicos desenhados por ela, lado a lado com antiguidades de valor. A segunda versão, dos anos 1980, apresenta uma densidade de móveis e objetos dentro da casa que é impressionante, ainda mais se comparada com a versão original. Este trabalho propõe-se a discutir, através da análise desta casa, a ação do tempo sobre a obra doméstica do arquiteto morador e, de forma mais ampla, investigar que atitudes ecléticas persistem na produção das ambientações modernas.

Palavras chave: Arquitetura Moderna Brasileira, Ambientação Interna.

Glass made of Iron

The internal settings of modern houses reveal different strategies of design. There are examples in which, besides the fact that the content and the envelope have the same general characteristics, the precise layout of furniture and objects form a set marked by homogeneity and simplicity, very close to the purity of style. In another direction appear the constellations of objects and furniture, collected by criteria other than similarity, put together despite their differences in materiality, style, proportion and origin, without commitment to a conventional idea of unity. The result puts the occupant within a set characterized by heterogeneity, which can still be tempered by accumulation. Moreover there is the role of time, which plays in favor of transience and makes more acceptable the reforms made especially in domestic interiors throughout the family life transformations. In this context, the glass house of Lina Bo Bardi is an interesting example. The house was released shortly after its completion, in the 50's, and thirty years later there was a new movement to disseminate the house, sponsored by the author herself. The first version aligns with the strategies that reveal an eclectic sensibility where there is an interior composed of metal furniture designed by Lina Bo Bardi herself, side by side with value antique, inside the very known glass box. The second one, from the 80's, has a density of objects and furniture inside which is really impressive, especially when compared to the original version. This paper proposes to discuss, through the analysis of this house, the relations of time and control with the design of domestic interiors, more broadly, to investigate eclectic attitudes that persist in the production of eclectic modern ambiances.

Key words: Brazilian Modern Architecture; Interior Ambiance; Internal settings.

Vidro feito de metal

A ambientação interna é parte integrante da obra arquitetônica moderna, mesmo não se apresente de uma única forma – aliás, como a própria arquitetura. Há exemplos onde edifício e conteúdo tem as mesmas características gerais, onde, internamente, a disposição rigorosa de móveis e objetos forma um conjunto marcado pela homogeneidade e o despojamento, aproximando-se muito da pureza de estilo. Em outros, no entanto, constelações de objetos e móveis são reunidos por outros critérios que não a semelhança, seja ela de materialidade, estilo, proporção ou origem; tampouco apresentam alguma preocupação com a criação do que se entende, de maneira mais convencional, como unidade, nem daquilo que é interno entre si, nem na relação interior e casca externa. Nestes casos o resultado envolve o ocupante num manto de misturas e heterogeneidade, que ainda pode ser temperado pela acumulação. Numa primeira olhada, a casa de vidro de Lina Bo Bardi enquadra-se na segunda categoria.

A residência projetada por Lina Bo Bardi para ela e seu marido Pietro Maria é um estudo de caso cujo interesse vai além do gênero ou da nacionalidade da autora. A obra, concluída em 1951, em São Paulo, no bairro do Morumbi, ainda desabitado, acomoda-se através de pilotis esbeltos em uma encosta muito íngreme, então quase desprovida de vegetação, mantendo o terreno praticamente intacto. Apesar da arquitetura desta obra ser bastante conhecida e comentada, esta análise recai na ambientação dos espaços sociais ao longo de seus mais de sessenta anos de existência.

A chegada acontece pela parte de baixo do edifício. Uma escada vazada, com um mínimo peitoril metálico, leva ao primeiro pavimento, que é onde se concentra a casa. A subida leva na direção oposta à fachada. Girando à esquerda, um *hall* separa a saída da escada de um pequeno jardim interno, um buraco que permite a manutenção de uma bela árvore existente no terreno. Mais uma volta à esquerda e chega-se à sala, com três de seus quatro lados envidraçados, organizada em quatro ambientes. A biblioteca, à esquerda da escada, em direção à fachada, o estar, a lareira e o jantar, no extremo oposto da biblioteca. A cobertura é uma laje em duas águas, de pouca inclinação, rebocada e pintada internamente. Não há forro, desnível ou qualquer outra coisa no teto, nem pontos de luz: a iluminação acontece por meio dos apliques cônicos fixados nas poucas paredes e pelas várias tomadas de piso - de pastilhas vidrotel azuis.

A fachada de vidro é liberada dos pilotis, também pintados de azul, que estão mais para dentro do perímetro da casa. Uma cortina de vinilite branca, plavinil, protege a fachada sudeste, a maior, e também as duas laterais menores, nordeste e sudoeste. Os panos de vidro das esquadrias são de correr, abrindo como uma porta, até o chão. Apesar disto, não há peitoril de proteção. As cortinas também são usadas como alternativa para dividir a sala de jantar das demais e também para encobrir os panos de vidro em volta do pátio. Estes trilhos são os únicos elementos a romper a

continuidade da laje, como também acontece na casa Tugendhat, sua predecessora, projetada por Mies e construída entre 1928 e 1930.

Os registros fotográficos dos interiores da casa são predominantemente de dois períodos: o da recente conclusão da obra - das fotos de Fernando Albuquerque que aparecem na revista *Habitat*¹ e no livro de Henrique Mindlin, *Arquitetura Moderna no Brasil*² - e depois, dos anos 80, de fotógrafos como Nelson Kon, principalmente. As imagens se confundem e ambas parecem ser a mesma casa de vidro, mas não são. Mesmo que o recipiente permaneça igual, apesar de um tanto desgastado, os espaços internos, principalmente os sociais - onde este trabalho se concentra - e o entorno se modificam bastante.

figura 1. Exterior e interiores da casa nos anos 1980. Fotos de Nelson Kon.

As imagens caracterizadas pelo acúmulo de móveis e objetos que se multiplicam dispostos pela sala - sem preocupação com a conformação de sets específicos, colocados sobre tapetes florais, nem sempre relacionados diretamente com a disposição do mobiliário, como peças em uma exposição - são dos anos 1980, quando já se passaram 30 anos de uso da casa. As estátuas barrocas e *cassoni* renascentistas originais passam a conviver lado a lado com peças de artesanato popular, artefatos coloniais, vasos *art nouveau*, potes de barro nordestinos, móveis de *designers* contemporâneos conhecidos (como a cadeira de Charles Eames e outras, da própria arquiteta, como a Bowl³, a cadeira MASP-7 de abril e a tripé⁴), uma cadeira ordinária de vime ordinária, uma *bergere* de veludo bastante comum, outra colonial brasileira e até algumas quinquilharias, como uma cabeça do “Tigre” da Esso. Além de tantos objetos aparecem também equipamentos, como a TV, prova do uso efetivo da casa. As cortinas não são mais de vinil branco,

material original; parecem de juta ou linho cru, assim como os tecidos de estofamento das cadeiras desenhadas por Lina Bardi também não são mais os mesmos. Fora da casa, a vegetação já cresceu significativamente e mudou bastante a vista e a atmosfera circundante. Dentro de casa, como contrapartida, muitas folhagens espalhadas pelo salão.

Todos estes móveis e objetos, de diferentes épocas, categorias e procedências – mas sempre autênticos - convivem naturalmente, sem alguma síntese maior; cada peça mantém sua integridade e individualidade, como objetos em um museu. Apesar de estar dentro de uma caixa moderna, o interior da casa é semelhante aos ambientes de colecionador do século XIX. Por outro lado, em 1950, mesmo que já tolerante a alguma mistura, a ambientação da casa é bem mais equilibrada e parcimoniosa.

Nas fotos da época o que se vê é pouca densidade de mobiliário, tanto fixo, quanto solto. Como diz a própria arquiteta, em entrevista à revista Domus, “a natureza entra e faz parte da vida cotidiana como nunca antes no passado”, o que é possível pelo “predomínio do elemento janela sobre o mobiliário”. Dos fixos, as estantes de livros da biblioteca, de estrutura metálica e prateleiras de vidro, sem fundo e afastadas das paredes, apesar de presas no piso e no teto, não são embutidas e admitem bastante permeabilidade visual. Em frente a elas, uma fileira de cadeiras estilo império dá um toque de contraste. Aparecem poucos assentos na sala de estar, algo em torno de dez poltronas, de dois modelos diferentes, ambos desenhados por Lina Bardi, que configuram dois ambientes contíguos. Estas cadeiras são de estrutura de ferro, uma com latão polido e couro e a outra é uma poltrona com estofado revestido em tecido. Também há algumas banquetas igualmente de tubo metálico e madeira, revestidas em laminado melamínico.

figura 2. Interiores da casa logo após a conclusão da obra. Fonte: Revista Habitat nº10

A unidade de estilo do mobiliário do living é quebrada em alguns poucos agrupamentos destoantes, como um armário de dois corpos em nogueira, do século XVI, que ampara um grupo de estatuetas, duas arcas também de nogueira e também do século XVI e no contraponto figurativo da estátua de Ernesto de Fiori.⁵ Na sala de jantar, contra um fundo de parede de alvenaria, o mobiliário é clássico e as paredes são decoradas com pinturas de artistas como Rouault, Morandi, Severini, Sironi, de Pisis, Papazoff, Stradone, Rosai, todos eles vinculados às chamadas vanguardas do século XX. Outro choque de épocas calculado. Cadeiras *art nouveau* de imbuia com assento de palhinha tipo Indiana ficam em volta da mesa de pé de nogueira do século XVII que apóia o tampo de mármore branco e roxo. Enfim, o mobiliário desenhado pela arquiteta é de metal, predominantemente; outros materiais como a madeira e pedra entram na casa através das antiguidades.

A utilização do metal na indústria de mobiliário não é nenhuma novidade e tem sido utilizado desde a invenção de forja. Até o final do século XVIII móveis de ferro fundido são produzidos em grandes quantidades graças ao avanço da tecnologia de fundição e assim começam ocupar jardins, parques e, posteriormente, também as áreas externas das casas. Havia vantagens óbvias no uso do ferro – era barato e resistente ao tempo. Também foram produzidos móveis para hospitais e consultórios, camas de campanha e macas, enquanto os modelos ornamentados eram especificados para cafés ao ar livre e jardins privados. Mas como material indicado para projetos de interiores mais pretenciosos, o metal foi rejeitado até a década de 1920, quando os arquitetos modernos passam a explorá-lo como alternativa.

A Bauhaus tem muita importância nesta história, com sua forte influência no universo doméstico. Além da união entre todas as artes que ela incentiva, o fato dela produzir móveis, luminárias, tecidos, roupa de cama e de mesa, enfim, boa parte do recheio da casa, abre os olhos de outros arquitetos a respeito do potencial deste filão, do desenho de mobiliário e utensílios, independentemente do desenho do edifício. Além da cadeira de Mart Stam, e da Wassily, de Breuer, os ambientes expostos pelos integrantes da escola em Weissenhofsiedlung, no ano de 1927, apresentam toda uma linha de mobiliário metálico que causa um forte impacto e induz outros personagens, como Mies van der Rohe e Le Corbusier, a criar a sua própria para não perder projeção e prestígio. E oportunidade, principalmente.

No projeto da villa Church, em 1927, Le Corbusier apresenta um conjunto de móveis de tubo metálico - composto de *fauteuil grand confort*, *fauteuil à dossier basculant* e *chaise longue* - desenhado em conjunto com Charlotte Perriand e Pierre Jeanneret e produzidas pela Thonet para venda no mercado. Mesmo antes o metal já havia aparecido em seus interiores, como nos *casiers standard* do pavilhão l'Esprit Nouveau, de 1925, e mais tarde, em 1929, nos *casiers métalliques* - desenhados já em parceria com Charlotte Perriand - do projeto para o Salão de Outono. Estes armários retangulares e modulados que substituem escrivaninhas, penteadeiras, balcões, guarda-

roupas e todo o tipo de móvel de guardar, são feitos de madeira, mas apoiam-se em esbeltos pés de tubo metálico.⁶

No caso de Mies, a grande oportunidade é Weissenhof, um pretensioso projeto de habitação social, que aposta na investigação formal, tipológica e tecnológica, desde a escala urbana até o desenho de mobiliário, ao mesmo tempo que apresenta preocupações com economia. Sozinho ou junto com Lilly Reich ele projeta e ambienta vários espaços residenciais onde a maior parte do mobiliário é de estrutura de tubo metálico. Também desenha sua própria cadeira metálica, a MR, uma evolução do desenho de Stam, mas com uma estrutura curva que torna seu desenho bem mais elegante. Ainda em 1927, a dupla Mies e Reich faz o Café do Veludo e da Seda, em Berlim, para uma mostra que tem a moda como tema. O projeto pode ser descrito como uma série de cortinas suspensas por tubo metálicos curvos, equipado com as cadeiras MR. Metal e metal.

Ainda na década de 1920, a casa E.1027, de Eileen Gray, é outro exemplo de projeto residencial que chega aos mínimos detalhes, passando pelo mobiliário, predominantemente de tubo metálico. A mesa E-1027 é a mais conhecida destas peças, mas existem outras tantas, muitas delas produzidas até hoje. O fato é que o uso do tubo metálico na produção de móveis e objetos oferece possibilidades físicas diferentes, altera proporções, secções - muda até sensações táteis - que propiciam a mudança do desenho do mobiliário. Mas também é verdade que alguns arquitetos modernos, sem abrir mão da mudança e da renovação da forma, seguem trabalhando principalmente com materiais tradicionais e em relação com a natureza ou a cultura local. É o caso de Alvar Aalto, Gio Ponti, Lúcio Costa, só para citar alguns.

Os interiores e o desenho de mobiliário no Brasil começam a manifestar mudanças discretas na década de 1920, quando o ucraniano Gregori Warchavchik constrói sua casa, em 1923, na Vila Mariana, em São Paulo, e mais tarde, em 1930, no projeto conhecido como a “Casa Modernista”, uma casa manifesto, construída sem cliente definido, para demonstrar e propagar o que era a nova obra de arte total. Em outubro de 1931, monta a exposição “casa modernista do Rio de Janeiro”, na Rua Toneleros, e em janeiro de 1932, junto com Lucio Costa, organiza uma mostra em um apartamento de cobertura da Avenida Atlântica: “Toda a parte social é de cor cinza pérola com as cortinas havana, e forrada de tapete cinza. No living, móveis de aço com estofos de pele de bezerro.”⁷ Mas não demora muito para que Lucio Costa e Warchavchik parem de trabalhar juntos. Lucio Costa desde o início de sua trajetória apresenta uma visão inclusiva, que adere às novidades estrangeiras sem tirar o pé do que é qualidade distintiva local. É assim sua arquitetura, é assim também quando faz interiores ou desenha mobiliário.

De maneira geral, no desenho de mobiliário moderno no Brasil, principalmente a partir dos anos 1940, observa-se a manifestação de algumas características locais de forma mais acentuada. O arquiteto austríaco Bernard Rudofsky é o primeiro a utilizar a juta (nativa da Índia e cultivada no Brasil), o cânhamo (nativo da Ásia e cultivado no Brasil), o caroá (nativo do Brasil) e outras fibras

nas cadeiras modernas brasileiras, já em 1941. Depois dele, em 1948, o Studio Palma também desenvolve experiências com as fibras naturais nativas. O Studio Palma, de Giancarlo Palanti e Lina Bo Bardi.

Não é necessário desenhar móveis de metal para ser moderno, e é claro que Lina Bo Bardi sabe disto perfeitamente. Logo que se forma na Itália, em 1940, no *Studio della Via Gesù* que mantinha com Carlo Pagano, ela faz interiores e projeta mobiliário. Como se vê nos desenhos da dupla, os interiores propostos por eles nesta época já são temperados por doses evidentes de sensibilidade eclética.

figura 3. Desenhos de móveis e interiores em nanquim e aquarela, realizados no *Studio della Via Gesù* para a ilustração de artigos de revistas não especificadas, entre 1940 e 1943. Fonte: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi

A partir do contato dela com o cenário brasileiro, em 1947, em São Paulo, e por sua formação particular, associada ao trabalho realizado junto ao italiano Gio Ponti - arquiteto e *designer* italiano moderno, muito atento à tradição popular – Lina Bo Bardi encontra no artesanato brasileiro uma rica fonte para o desenvolvimento de móveis com um caráter moderno e ao mesmo tempo que atento às questões da cultura popular. Os recursos para sua crítica ao discurso radical dos primeiros modernos, quanto aos excessos, também podem ter vindo deste seu contato com Ponti.

Quando cria aqui no Brasil o Studio de Arte Palma, com seu sócio Giancarlo Palanti, em 1948, Lina Bo Bardi buscou criar móveis, em especial cadeiras e poltronas, adaptados ao clima, à terra e à cultura nacional, tratando de aliar conceitos modernos a valores locais. O ponto de partida foi a simplicidade estrutural, aproveitando-se a da qualidade da madeira brasileira, ao mesmo tempo bela e de grande resistência. Apesar do enorme sucesso e distinção da poltrona Bowl, a tradição do trabalho de Lina Bo Bardi é mesmo a do móvel de madeira. Então, se ela faz móveis metálicos para sua casa em 1950 é porque ela quer.

Vendo as imagens internas de 1950 da casa de vidro de Lina Bo Bardi, inicialmente vêm à cabeça referências de parentesco *miesiano*, como o Pavilhão de Barcelona, em função dos pilares esbeltos, da fluidez do espaço garantida pelo mobiliário esparsos de tubo metálico, disposto

folgadoamente, assim como com a casa Tugendhat, pelo tema do espaço interno que se estende ao exterior através da fachada transparente, que também é característico na casa Farnsworth, do mesmo Mies, e na casa de vidro de Philip Johnson, ambas concluídas na mesma época. Por outro lado, diferentemente dos exemplares estrangeiros, a casa de vidro brasileira, quando analisada em conjunto com o mobiliário e os objetos do casal e ao longo do tempo, adquire uma qualidade, um ingrediente de heterogeneidade que a distingue da pureza estilística de Mies e a aproxima das *assemblages* mais livres de Le Corbusier ou Lucio Costa, ambos dotados de uma sensibilidade eclética que os capacitava a propor diferentes categorias de combinações e misturas, quase sempre com sucesso.

A proposta original do mobiliário, onde há um sutil equilíbrio entre móveis de metal desenhados por Lina Bo Bardi e peças antigas de valor escolhidas à dedo, vai se transformando significativamente no processo de uso e envelhecimento da casa. O metal que é protagonista na primeira versão passa a coadjuvante na segunda, dominada mais do que tudo pelo acúmulo e pela mistura.

¹ Lina Bo Bardi, "Residência no Morumbi", Revista Habitat, nº10 p. 31-40.

² Henrique E. Mindlin, "Modern Architecture in Brazil", Colibris, 1957.

³ Esta poltrona, bastante inovadora para a época, é uma estrutura tubular metálica esbelta, de quatro pés que apóiam um anel, que sustenta uma porção de esfera que é revestida com estreita camada de estofamento de couro com uma pequena almofada circular em seu centro.

⁴ Ambas anteriores à construção da casa, mas que não aparecem nas fotos dos anos 1950.

⁵ Artista italiano que morou desde cedo na e que escapa na época do nazismo (1936) para o Brasil que Lina Bardi deve ter conhecido através de Gio Ponti. A exemplo de outros escultores, foi convidado a apresentar uma série de maquetas com vistas ao programa de integração das artes originariamente previsto por Le Corbusier, arquiteto consultor. O que realizou, no entanto, não agradou aos arquitetos, em cujas mãos concentrava-se toda a responsabilidade do programa. Lúcio Costa reconheceu em Ernesto de Fiori "um escultor de primeira qualidade, de grande vitalidade e extremamente apurado", porém seu julgamento era de que faltavam às obras o "sentido arquitetônico e monumental que interessava ao Ministério".

⁶ Que passam a impressão de ser demasiado esbeltos para suportar o peso visual da parte fechada.

⁷ Descrição do apartamento publicada no jornal carioca "Correio da Manhã", de 06 de janeiro de 1932.